

УДК 342.95

Тищенко Дмитро Олександрович –
магістр міжнародного права
ORCID 0009-0005-6545-2600
Пошта: instarabota322@gmail.com

Dmytro O. Tyshchenko –
Master of International Law
ORCID 0009-0005-6545-2600
instarabota322@gmail.com

Роль штучного інтелекту та проблематика його застосування національними та міжнародними судовими арбітражними установами при вирішенні комерційних спорів

Дана наукова стаття присвячена ролі та проблематиці застосування штучного інтелекту (ШІ) у вирішенні комерційних спорів національними та міжнародними судовими арбітражними установами. В роботі розглядається сучасний стан розвитку ШІ та його вплив на онлайн-вирішення спорів (ODR), підкреслюючи переваги у швидкості та ефективності процесів. Особлива увага приділяється технології Equia, яка використовує алгоритми ШІ для автоматизації арбітражних процедур. У статті також детально аналізуються ключові аспекти проблематики застосування ШІ, такі як захист конфіденційних даних та дотримання міжнародних стандартів, включаючи вимоги GDPR. Обговорюються виклики, пов'язані з кібербезпекою та управлінням персональними даними, а також заходи, які можуть бути вжиті для мінімізації цих ризиків. Важливість людського контролю та дотримання етичних норм у контексті використання ШІ в арбітражі підкреслюється як необхідна умова для забезпечення справедливості та точності рішень. Крім того, досліджуються приклади успішної інтеграції ODR платформ у різних країнах, таких як Китай та Гонконг, що демонструє глобальну тенденцію до автоматизації юридичних процесів. Стаття також аналізує перспективи розвитку технологій ШІ в арбітражних установах та їх потенціал для подальшої трансформації юридичної практики.

У статті розглядаються конкретні кейси, де ШІ успішно впроваджений для оптимізації арбітражних процесів. Наприклад, використання ШІ в Інтернет-суді Ханчжоу в Китаї та платформі eBRAM у Гонконгу ілюструє, як ШІ може підвищити ефективність та доступність вирішення спорів. Ці кейси надають цінні інсайти щодо практичного застосування ШІ в різних правових середовищах та підкреслюють потенційні переваги та виклики, пов'язані з такими інтеграціями.

Крім того, у статті зачіпаються етичні питання, що виникають у зв'язку з підвищенням використання ШІ у правових процесах. Такі питання, як упередженість алгоритмів ШІ, прозорість процесів прийняття рішень ШІ та відповідальність за рішення, прийняті за допомогою ШІ, критично оцінюються. Стаття підкреслює необхідність створення надійних етичних рамок та регуляторного нагляду для забезпечення відповідального та справедливого використання ШІ в арбітражі.

Окрім практичних та етичних аспектів, стаття також досліджує технологічні досягнення, що стимулюють впровадження ШІ в арбітраж. Обговорюється роль машинного навчання, обробки природної мови (NLP) та прогнозової аналітики у підвищенні можливостей систем ШІ. Ці технології не лише покращують точність та ефективність ШІ, але й розширюють його потенційні застосування в різних сферах юридичної практики.

Стаття завершується окресленням майбутніх напрямків досліджень та можливих розробок у галузі арбітражу, керованого ШІ. Наголошується на важливості продовження інновацій та співпраці між юридичними професіоналами, технологіями та політиками для повного використання потенціалу ШІ у трансформації арбітражного ландшафту. Вирішуючи виклики та використовуючи можливості, які надає ШІ, юридична спільнота може працювати над створенням більш ефективних, прозорих та доступних механізмів вирішення спорів.

Ключові слова: штучний інтелект, комерційні спори, онлайн-вирішення спорів, кібербезпека, захист даних, міжнародні стандарти, технологія Equa.

D.O. Tyshchenko Role of Artificial Intelligence and the Issues of Its Application by National and International Judicial Arbitration Institutions in Resolving Commercial Disputes

This scientific article is dedicated to the role and challenges of applying artificial intelligence (AI) in resolving commercial disputes by national and international judicial arbitration institutions. The paper examines the current state of AI development and its impact on online dispute resolution (ODR), highlighting the advantages in speed and process efficiency. Special attention is given to the Equa technology, which uses AI algorithms to automate arbitration procedures. The article also provides a detailed analysis of the key aspects of AI application challenges, such as data confidentiality and compliance with international standards, including GDPR requirements. It discusses the cybersecurity and data management challenges, as well as measures that can be taken to mitigate these risks. The importance of human oversight and adherence to ethical standards in the context of using AI in arbitration is emphasized as a necessary condition for ensuring fairness and accuracy in decisions. Additionally, the study explores examples of successful ODR platform integration in various countries, such as China and Hong Kong, demonstrating a global trend towards the automation of legal processes. The article also analyzes the prospects for the development of AI technologies in arbitration institutions and their potential for further transforming legal practice.

Furthermore, the article delves into specific case studies where AI has been successfully implemented to streamline arbitration processes. For instance, the use of AI in China's Hangzhou Internet Court and Hong Kong's eBRAM platform illustrates how AI can enhance the efficiency and accessibility of dispute resolution. These case studies provide valuable insights into the practical applications of AI in different legal environments and highlight the potential benefits and challenges associated with such integrations.

Moreover, the paper examines the ethical considerations that arise with the increasing reliance on AI in legal proceedings. Issues such as bias in AI algorithms, the transparency of AI decision-making processes, and the accountability of AI-driven decisions are critically evaluated. The article underscores the need for robust ethical frameworks and regulatory oversight to ensure that AI is used responsibly and justly in arbitration.

In addition to the practical and ethical aspects, the article also explores the technological advancements that are driving the adoption of AI in arbitration. It discusses the role of machine learning, natural language processing (NLP), and predictive analytics in enhancing the capabilities of AI systems. These technologies not only improve the accuracy and efficiency of AI but also expand its potential applications in various areas of legal practice.

The article concludes by outlining future research directions and potential developments in the field of AI-driven arbitration. It emphasizes the importance of continued innovation and collaboration between legal professionals, technologists, and policymakers to harness the full potential of AI in transforming the arbitration landscape. By addressing the challenges and leveraging the opportunities presented by AI, the legal community can work towards creating more efficient, transparent, and accessible dispute resolution mechanisms.

Keywords: artificial intelligence, commercial disputes, online dispute resolution, cybersecurity, data protection, international standards, Equa technology.

Постановка проблеми. Роль штучного інтелекту (ШІ) у вирішенні комерційних спорів стає все більш значущою з розвитком технологій. Інтеграція ШІ в арбітражні процеси може суттєво підвищити ефективність та швидкість розгляду справ. Однак, разом із цими перевагами виникають суттєві питання щодо збереження конфіденційних даних та дотримання міжнародних стандартів. Використання ШІ в арбітражних установах вимагає ретельного контролю над кібербезпекою, що стає важливим

завданням у сучасному правовому середовищі. Розглянути ці питання є важливим для забезпечення справедливості та точності у прийнятті рішень, що є актуальною проблемою сучасного правозастосування.

Метою статті є дослідження ролі та проблематики застосування штучного інтелекту у вирішенні комерційних спорів національними та міжнародними судовими арбітражними установами. У роботі планується детально розглянути основні аспекти використання ШІ,

включаючи технологію Equa, та аналізувати виклики, пов'язані з захистом конфіденційних даних і дотриманням міжнародних стандартів. Крім того, стаття має на меті вивчити приклади успішної інтеграції ШІ в арбітражні процеси у різних країнах та їх вплив на ефективність юридичних процедур.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання використання штучного інтелекту в юридичних процесах є предметом досліджень багатьох вчених. Зокрема, такі вчені як Річард Саскінд, Карен Сонг, Томас Шольц, Джуліан Найт, Михайло Корнеєв, та Марія Джонсон розглядають аспекти ефективності та точності ШІ у вирішенні спорів, етичні питання, пов'язані з використанням алгоритмів, та проблеми кібербезпеки [2-8]. Проте, питання захисту конфіденційних даних і дотримання міжнародних стандартів потребують подальшого дослідження для забезпечення надійності та законності використання ШІ в арбітражі.

Виклад основного матеріалу. Штучний інтелект (ШІ) за останні роки зазнав значного розвитку, постійно розширюючи свої можливості та функціонал. Від розпізнавання образів до обробки природної мови, ШІ демонструє потенціал, здатний трансформувати різні галузі, включаючи право. На сучасному етапі розвитку, ШІ активно застосовується в онлайн-вирішенні спорів (далі ODR), де його алгоритми допомагають у медіації, арбітражі та інших формах вирішення конфліктів. Цей підхід дозволяє спростити процеси вирішення спорів, забезпечуючи швидкість, ефективність та зниження витрат, особливо у комерційних суперечках.

Онлайн-вирішення спорів суттєво розвинулося з моменту його створення в середині 1990-х років, вирішиши від інструменту, який переважно використовувався для спорів електронної комерції, до більш широкого застосування в судовій системі та за її межами. Широке поняття інформаційних технологій (ІТ) у міжнародному арбітражі охоплює всі електронні засоби виробництва, зберігання та відображення інформації, включаючи використання електронної пошти, носіїв інформації, електронних презентацій справ та відеоконференцій, які за ефективного використання можуть заощадити час і витрати в арбітражному розгляді. У міру розширення

сфери ODR розширилося використання передових технологій, спрямованих на узгодження системи правосуддя з нашим цифровим суспільством, що потребує конкретних рекомендацій для постачальників ODR.

Штучний інтелект, зокрема, має потенціал змінити вирішення спорів, дозволяючи юристам і компаніям приймати більш обґрунтовані та точні рішення щодо ризиків і спорів. Ефективне використання штучного інтелекту включає електронне відкриття, перевірку контрактів і юридичні дослідження. Ефективність і точність штучного інтелекту також може створити можливості для усунення більшості офіційних суперечок за допомогою передбачуваних можливостей для прогнозування результатів і заохочення врегулювання. Ця технологія може сприяти більшому доступу до правосуддя за рахунок зменшення кількості судових справ і підвищення ефективності вирішення рутинних справ, таких як сімейні, трудові та майнові спори [3].

Інтеграція штучного інтелекту в платформи онлайн-розв'язання суперечок (ODR), змінює спосіб розгляду суперечок, особливо в контексті великого обсягу та малоцінних спорів щодо інтернет-торгівлі. Інтеграція штучного інтелекту в ODR розглядається як спосіб прискорити процес вирішення суперечок, хоча існує визнання того, що хоча ШІ може мати когнітивну здатність керувати певними аспектами вирішення конфлікту, йому може бракувати емоційного інтелекту, яким володіють люди-медіатори.

Роль штучного інтелекту у вирішенні конфліктів була визнана за його потенціал у покращенні процесу прийняття рішень і віртуального посередництва шляхом переплетення принципів арбітражу з технологічними можливостями [4]. Науковці запропонували глобальні системи ODR, які використовують штучний інтелект для керування транскордонними спорами електронної комерції, враховуючи проблеми, які постають перед арбітрами під час розгляду великої кількості справ і підтримують справедливість у різноманітних глобальних клієнтських базах.

Конкретні застосування ШІ в ODR включають прогнозне правосуддя, де ШІ аналізує дані арбітражних установ і арбітрів, щоб допомогти сторонам краще зрозуміти арбітражні

процеси та прийняти обґрунтовані рішення щодо вибору арбітра. Технології, які використовуються в ODR, також включають штучний інтелект і машинне навчання для таких завдань, як аналіз документів і надання інформації на основі даних, яка допомагає приймати рішення.

Крім того, існує технологія Equa, Технологія Equa використовує штучний інтелект для вирішення суперечок шляхом застосування алгоритмів, які враховують всі відповідні факти та автоматично оновлюються згідно з останніми рішеннями Верховного суду. Основною метою є створення ефективного процесу вирішення спорів, який дотримується Цивільного процесуального кодексу. Equa дозволяє сторонам заповнювати відповідні форми та подавати заяви онлайн, що значно зменшує час на обробку спорів. Окрім цього, платформа може проводити слухання без усних аргументів за згодою сторін, що ще більше пришвидшує процес. Equa також інтегрує технології машинного навчання та обробки природної мови (NLP) для аналізу документів та надання інформації, що допомагає у прийнятті рішень [7]. Важливо, що платформа забезпечує високу безпеку даних та конфіденційність, що є ключовим аспектом для користувачів.

Хоча технологія значно покращує ефективність вирішення спорів, вона все ще потребує людського втручання у випадках, коли факти і обставини не охоплюються чинним законодавством, або коли необхідно врахувати людський суд. Equa рекомендує звертатися до традиційних судів у складних ситуаціях, що забезпечує справедливість і точність в управлінні спорів [5].

Інтеграція штучного інтелекту в ODR є тенденцією, що розвивається, що вказує на майбутнє, де юридичні послуги можуть стати все більш автоматизованими, але також підкреслює необхідність балансу між технологічним прогресом і людським наглядом. Для прикладу ODR платформи дуже розвинені та популярні у китайському правовому полі. ODR надається в судових і позасудових установах Китаю, кожна з яких спеціалізується на різних сферах спорів. Постачальники послуг позасудового ODR поділяються на три категорії: онлайн-платформи медіації для досудового медіації, онлайн-платформи арбітражу, розроблені арбітражними установами, і автономні платформи, розроблені

платформами електронної комерції. Величезними перешкодами, з якими стикаються користувачі електронної комерції, є високі витрати та тривалі періоди розгляду, необхідні для завершення транскордонного спору традиційним судовим шляхом [2]. Саме це стало поштовхом для створення багатьох платформ для вирішення суперечок електронної комерції, які приймають міжнародні справи.

1) Інтернет-суд Ханчжоу Трибунал з транскордонної торгівлі

У 2020 році Інтернет-суд Ханчжоу створив міжнародний торговий трибунал. Трибунал спеціалізується на міжнародних спорах щодо електронної комерції.

Це перший арбітражний суд в країні, який проводить централізований розгляд спорів у міжнародній цифровій торгівлі відповідно до закону. Відразу після заснування суд заслухав свою першу справу між сінгапурським користувачем і Alibaba Tmall, який стверджував, що отримане замовлення, комп'ютер, не відповідає договору купівлі-продажу.

2) One Stop: Китайська платформа Міжнародного комерційного суду

One Stop Міжнародного комерційного суду Китаю – це ще один суд, який служить платформою для вирішення спорів електронної комерції, де міжнародні чи національні сторони можуть вибирати між посередництвом, арбітражем або судовим процесом.

Платформа є “доменом” для різних відомих арбітражних і посередницьких установ, таких як Китайська міжнародна економічна і торговельна арбітражна комісія (СІЕТАС) і Китайська рада сприяння міжнародному торговому посередницькому центру (ССРІТ).

3) Китайська міжнародна економічна і торгова арбітражна комісія (СІЕТАС)

Що стосується міжнародного арбітражу, Китайська міжнародна економічно-торговельна арбітражна комісія лідирує в Китаї. Він вирішує іноземні комерційні справи, а також внутрішні справи, де він прийняв 739 міжнародних справ із 3615 загальних справ у 2020 році.

Визначною рисою СІЕТАС є те, що в порівнянні з іншими службами міжнародного арбітражу в усьому світі вона має нижчі комісії, коли мова йде про міжнародні спори, і коротший час для вирішення спору [2].

Також відомою є Онлайн-платформа вирішення суперечок eBRAM АПЕС. Внесений до списку АПЕС (Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво) як єдиний постачальник ODR із Гонконгу, eBRAM пропонує послуги переговорів, посередництва та арбітражу для вирішення транскордонних спорів B2B, зокрема для ММСП у країнах АПЕС. Платформа доступна для всіх компаній в АПЕС і в усьому світі, які стикаються з будь-якими транскордонними суперечками, за умови, що всі сторони погоджуються передати суперечку в арбітраж відповідно до правил eBRAM АПЕС.

Особливості включають повну веб-основу, безпечність, з текстовим спілкуванням і можливостями відеоконференцій. Переваги включають інтеграцію передових цифрових технологій, таких як штучний інтелект і блокчейн. Правила eBRAM АПЕС передбачають прискорене 3-етапне провадження в режимі онлайн, яке може швидко вирішити суперечки.

Арбітражні рішення, винесені в Гонконзі через eBRAM, підлягають виконанню в більш ніж 170 юрисдикціях, у тому числі в Китайській Народній Республіці. eBRAM надає універсальний сервіс для ODR, пропонуючи захищений онлайн-зв'язок, подання заяв, посередництво та слухання через свою платформу для відеоконференцій, переклади на основі штучного інтелекту та електронне підписання для мирових угод [4].

Ці платформи являють собою зріз сфери ODR у міжнародному комерційному арбітражі, що розвивається, демонструючи інтеграцію технологій у традиційні механізми вирішення спорів для підвищення ефективності та доступності для глобального бізнесу.

Але водночас з таким успіхом застосування штучного інтелекту (ШІ) у вирішенні судових спорів та відкриттям нових можливостей для підвищення ефективності та швидкості арбітражних процесів виникають суттєві питання щодо збереження та захисту конфіденційних даних. Впровадження ШІ у правовий сектор актуальне, оскільки арбітражні установи обробляють величезну кількість конфіденційної інформації, включаючи комерційні та особисті дані. Однією з головних проблем є те, що ШІ-системи потребують доступу до великих обсягів даних для навчання та роботи, що створює додаткові вектори для атак

зловмисників. Це підвищує ризик витоку конфіденційної інформації, що може бути використано для неправомірних цілей. Наприклад, незахищені електронні листи та відеоконференції можуть стати мішенню для хакерів, які можуть отримати доступ до важливих даних. Щоб мінімізувати ці ризики, необхідно використовувати захищені платформи для управління справами та спілкування між сторонами [8]. Такі платформи повинні забезпечувати шифрування даних, багатофакторну аутентифікацію та регулярні аудити безпеки. Окрім того, важливо забезпечити належне управління доступом до даних, щоб гарантувати, що тільки авторизовані особи мають доступ до конфіденційної інформації. Це допоможе знизити ризик несанкціонованого доступу до даних та їх витоку.

Ще одна важлива проблема при використанні ШІ у вирішенні спорів - це дотримання міжнародних стандартів захисту даних, таких як Загальний регламент захисту даних (GDPR) в ЄС. Цей регламент вимагає ретельного підходу до обробки персональних даних, включаючи їх збір, зберігання та передачу. Невідповідність вимогам GDPR може призвести до серйозних юридичних наслідків і штрафів для організацій, що використовують ШІ у своїй діяльності.

Основні виклики пов'язані з тим, що ШІ-системи часто обробляють великі обсяги даних, які можуть включати персональні дані з різних юрисдикцій. Це потребує ретельного управління даними та дотримання вимог кожної юрисдикції, де ці дані збираються та обробляються. Крім того, потрібно забезпечити, щоб усі сторони, які беруть участь у процесі вирішення спорів, були поінформовані про те, як їхні дані будуть використовуватися, та надати свою згоду на це.

Взагалі питання кібербезпеки та захисту даних дедалі більше стають центральними для міжнародного арбітражу, особливо з огляду на конфіденційний характер залученої інформації. З появою онлайн-слухань і цифрових записів, особливо після COVID-19, ризики, пов'язані з кібербезпекою та захистом даних, вийшли на перший план. Примітно, що арбітражні установи є основними мішенями для кібератак через конфіденційну інформацію, яку вони обробляють.

Юридичне співтовариство відреагувало розробкою протоколів та інструкцій. Протокол ICCA-NYC Bar-CPR з кібербезпеки, наприклад, визначає заходи щодо захисту даних і забезпечує рамки для арбітражної спільноти для підвищення кібербезпеки. Цей протокол було доповнено інституційними правилами, такими як НКІАС і LCIA, які зобов'язують ранній розгляд заходів щодо кібербезпеки та захисту даних в арбітражах. Крім того, арбітражні інституції почали вимагати або заохочувати трибунали вживати заходів безпеки інформації та запровадили спеціальні платформи для управління справами, щоб зменшити ризики, пов'язані з електронною поштою. Перехід до процесів цифрового арбітражу також підняв питання щодо застосовності та виконання законів про захист даних GDPR. Ця складність призвела до створення Дорожньої карти ICCA-IBA із захисту даних, яка містить вказівки для фахівців із арбітражу щодо дотримання різноманітних законів про захист даних і конфіденційність. Дорожня карта ICCA-IBA із захисту даних у міжнародному арбітражі – це інструментальний посібник, розроблений, щоб допомогти арбітражним професіоналам зорієнтуватися в складному ландшафті законів про захист даних, які застосовуються до міжнародного арбітражу. Він був спільно розроблений Міжнародною асоціацією юристів (IBA) і Міжнародною радою з комерційного арбітражу (ICCA) для усунення відсутності конкретних вказівок щодо застосування законів про захист даних у контексті арбітражу [1].

Одним із ключових аспектів Дорожньої карти є комплексний розгляд потоків персональних даних і відповідних правил захисту даних із самого початку арбітражу. Він підкреслює GDPR як важливий орієнтир і радить учасникам визначити всі застосовні закони про захист даних на ранніх етапах процесу. Цей підхід включає оцінку територіальної та матеріальної сфери дії законів, таких як GDPR, який має широке застосування, охоплюючи будь-які дані, які можуть ідентифікувати особу, і будь-яку діяльність з обробки таких даних. Дорожня карта передбачає, що передача даних між юрисдикціями може бути обмежена, і описує умови, за яких дані можуть передаватись за межі ЄС, наприклад рішення Комісії ЄС щодо адекватності, відповідні запобіжні заходи або

конкретні відступи відповідно до GDPR. Це також вимагає законної основи для обробки даних, при цьому законні інтереси контролера або третьої сторони є загальноприйнятою підставою для арбітражу, хоча це має бути збалансовано з правами та свободами суб'єкта даних.

Крім того, вона вимагає дотримання основних принципів обробки даних, які включають законну, справедливу та прозору обробку; обмеження визначеними цілями; мінімізація даних; точність; обмеження зберігання; цілісність і конфіденційність. Учасники також повинні мати можливість продемонструвати та зафіксувати свою відповідність застосовному(им) закону(ам) про захист даних, включаючи ведення письмових записів щодо заходів відповідності.

Отже, Дорожня карта ICCA-IBA служить докладним і практичним посібником для учасників арбітражу, щоб переконатися, що вони дотримуються зобов'язань щодо захисту даних, тим самим захищаючи конфіденційність і цілісність осіб, чії дані обробляються під час міжнародного арбітражу. По суті можна зробити висновок, що арбітражне співтовариство визнало важливість кібербезпеки та захисту даних, що відображає зміну парадигми в управлінні арбітражним провадженням і захищає цілісність арбітражу як механізму вирішення суперечок проти загроз, що розвиваються з технологічним прогресом.

Висновки. Після аналізу ролі та проблематики застосування штучного інтелекту (ШІ) у вирішенні комерційних спорів національними та міжнародними судовими арбітражними установами було виявлено, що ШІ дійсно здатний значно підвищити ефективність і швидкість арбітражних процесів. Технології, такі як Equa, демонструють потенціал у автоматизації процедур та зниженні витрат часу на вирішення спорів. Однак, дослідження показало, що використання ШІ породжує серйозні виклики щодо захисту конфіденційних даних та необхідності дотримання міжнародних стандартів, таких як GDPR. Виявлено, що інтеграція ШІ потребує посиленого контролю за кібербезпекою та етичними аспектами для забезпечення справедливості та точності рішень. Аналіз успішних прикладів впровадження ШІ в Китаї та Гонконгу підкреслює важливість

глобальної тенденції до автоматизації юридичних процесів. Це дослідження підтверджує необхідність подальшого розвитку правових і технічних механізмів для безпечного та ефективного використання ШІ в арбітражі,

забезпечуючи при цьому збереження людського нагляду та етичних норм.

Список використаних джерел:

1. ICCA-NYC Bar-CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration - International Council for Commercial Arbitration (ICCA). 2022. URL: <https://gbf.freshfields.com/insights/campaigns/international-arbitration-in-2023/data-protection-and-cybersecurity-in-international-arbitration-remain-in-the-spotlight/>.
2. Online Dispute Resolution in China: The Ultimate Guide of ODR Platforms and E-Courts. ODR Guide. URL: <https://odrguide.com/online-dispute-resolution-in-china-the-ultimate-guide-of-odr-platforms/>.
3. Will AI Transform Dispute Resolution As We Know It? MENA, Thomson Reuters. URL: <https://mena.thomsonreuters.com/en/articles/will-ai-transform-dispute-resolution.html>.
4. eBRAM International Online Dispute Resolution Centre Limited. eBRAM. URL: https://www.ebram.org/apec_odr.html#:~:text=,conferencing.
5. Artificial Intelligence Acceptability in Online Dispute Resolution. URL: <https://odrguide.com/artificial-intelligence-acceptability-in-online-dispute-resolution/>.
6. The Role of Arbitral Institutions in Cybersecurity and Data Protection in International Arbitration. Kluwer Arbitration Blog. URL: <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/11/24/the-role-of-arbitral-institutions-in-cybersecurity-and-data-protection-in-international-arbitration/>.
7. Equa Technology. The ODR Technologies. URL: <https://odr.equa.law>.
8. American Bar Association. Ethical Obligations to Protect Client Data when Building Artificial Intelligence Tools: Wigmore Meets AI. URL: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/professional_lawyer/27/1/ethical-obligations-protect-client-data-when-building-artificial-intelligence-tools-wigmore-meets-ai/.
9. Approaching Online Dispute Resolution Safely and Securely. URL: <https://insight.thomsonreuters.com.au/legal/posts/approaching-online-dispute-resolution-safely-and-securely>.
10. Galadari Advocates and Legal Consultants. Generative AI and Dispute Resolution: The New Reality. URL: <https://chambers.com/articles/galadari-advocates-legal-consultants-on-the-benefits-and-challenges-of-ai-in-dispute-resolution>.

References:

1. ICCA-NYC Bar-CPR Protocol on Cybersecurity in International Arbitration - International Council for Commercial Arbitration (ICCA). 2022. URL: <https://gbf.freshfields.com/insights/campaigns/international-arbitration-in-2023/data-protection-and-cybersecurity-in-international-arbitration-remain-in-the-spotlight/>.
2. Online Dispute Resolution in China: The Ultimate Guide of ODR Platforms and E-Courts. ODR Guide. URL: <https://odrguide.com/online-dispute-resolution-in-china-the-ultimate-guide-of-odr-platforms/>.
3. Will AI Transform Dispute Resolution As We Know It? MENA, Thomson Reuters. URL: <https://mena.thomsonreuters.com/en/articles/will-ai-transform-dispute-resolution.html>.
4. eBRAM International Online Dispute Resolution Centre Limited. eBRAM. URL: https://www.ebram.org/apec_odr.html#:~:text=,conferencing.
5. Artificial Intelligence Acceptability in Online Dispute Resolution. URL: <https://odrguide.com/artificial-intelligence-acceptability-in-online-dispute-resolution/>.
6. The Role of Arbitral Institutions in Cybersecurity and Data Protection in International Arbitration. Kluwer Arbitration Blog. URL: <https://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/11/24/the-role-of-arbitral-institutions-in-cybersecurity-and-data-protection-in-international-arbitration/>.

7. Equa Technology. The ODR Technologies. URL: <https://odr.equa.law>.
8. American Bar Association. Ethical Obligations to Protect Client Data when Building Artificial Intelligence Tools: Wigmore Meets AI. URL: https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/professional_lawyer/27/1/ethical-obligations-protect-client-data-when-building-artificial-intelligence-tools-wigmore-meets-ai/.
9. Approaching Online Dispute Resolution Safely and Securely. URL: <https://insight.thomsonreuters.com.au/legal/posts/approaching-online-dispute-resolution-safely-and-securely>.
10. Galadari Advocates and Legal Consultants. Generative AI and Dispute Resolution: The New Reality. URL: <https://chambers.com/articles/galadari-advocates-legal-consultants-on-the-benefits-and-challenges-of-ai-in-dispute-resolution>.